

УДК 379.851

Моделирование рационального использования туристских ресурсов в Приморском крае

Теличева Елена Геннадьевна, кандидат социологических наук, доцент;
Легчилина Юлия Владимировна, студент
Тихоокеанский государственный университет (г. Хабаровск)

В статье классифицированы туристские ресурсы Приморского края, выявлены особенности туристско-рекреационного потенциала региона и приведена модель рационального использования туристских ресурсов.

Ключевые слова: туристский регион, туристско-рекреационные ресурсы, классификация, туристско-рекреационный потенциал, моделирование.

Туристский регион представляет собой масштабную систему, в которой все элементы взаимодействуют и оказывают влияние друг на друга. Потенциал региона, определяет характер воздействия [1]. Туристский потенциал региона, на наш взгляд, характеризуется территориальной составляющей, степенью социально-экономического воздействия, заинтересованностью сообществ в развитии туристской дестинации, наличием туристских ресурсов, инновационной и инвестиционной привлекательностью в развитии туристского потенциала и другими. Туристско-рекреационный потенциал является основ-

ным фактором развития успешного туристского бизнеса в регионе. В Федеральном законе «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» закреплено определение туристских ресурсов, в соответствии с которым, к объектам туристского показа, мы можем отнести объекты, призванные удовлетворять духовные потребности туристов, содействовать восстановлению и развитию их физических сил».

Для понимания содержания туристского потенциала Приморского края, проведена классификация туристских ресурсов края.

Таблица 1. Состав туристских ресурсов Приморского края

Вид ресурса	Количество	Примечания		
Социально-культурные	35 объектов	Театры, музеи, галереи		
Исторические памятники, объекты культурного наследия	70 объектов	32 объекта имеют федеральное значение (16 объектов комплекса фортификационных сооружений «Владивостокская крепость», 12 монументов, захоронений, 4 памятника археологии)		
Природные	24 объекта	Горы и пещеры	Заповедники	Национальные парки
		Пещера Спасская, Гора Литовка, Гора Лысый Дед, Гора Облачная, Гора Ольховая, Гора Пидан, Гора Сестра, Гора Синяя, Гора Скалистая, Гора Туманная, Горная страна Абрек, Мыс Гамова, Сопки Брат, Сестра и Племянник, Хребет Лозовый, Гора Голец, Хребет Шёки Дарданеллы.	Дальневосточный Морской Биосферный заповедник, Лазовский заповедник, ФГБУ Государственный природный биосферный заповедник «Ханкайский», Уссурийский государственный природный заповедник «Уссурийский», Сихотэ-Алинский государственный природный биосферный заповедник, Заповедник «Кедровая падь»	Национальный парк «Зов тигра», Национальный парк «Земля Леопарда, Национальный парк «Удэгейская легенда, Национальный парк «Бикин».
Рекреационные		Зоны пляжного отдыха – 45 объектов; туристские базы и комплексы – 218 объектов; санатории и дома отдыха – 74 объекта; зимние зоны отдыха – 6 объектов; зоны лечебно-оздоровительного туризма – 12 объектов.		

Систематизированный перечень туристских ресурсов Приморского края, позволяет сделать вывод о том, что туристский потенциал региона, позволяет проектировать туры различной направленности, с учетом туристского спроса. Задача заинтересованных в развитии туристского бизнеса субъектов – сделать продукт известным и адресным.

Для ценителей архитектуры, столица Дальнего Востока интересна, с точки зрения эклектики – футуристические вантовые мосты, лютеранский костел святого Павла, железнодорожный вокзал в старорусском стиле. Художественный музей, созданный на базе фондов Эрмитажа, Третьяковской художественной галереи, Русского музея, вызывает интерес

у любителей живописи и искусства. Удаленность Приморья от центральной части России частично компенсирована «Владивостокской Мариинкой», для театралов появилась возможность послушать оперу на Приморской сцене Мариинского театра.

Для романтиков, встреча заката на сопке Орлиное гнездо с видом на бухту Золотой рог создаст неизгладимые впечатления. Для гурманов, множество ресторанов Приморья радуют гостей города блюдами из морепродуктов.

Масштабные событийные мероприятия: Восточный экономический форум, который по масштабам превосходит аналогичные мероприятия в Санкт-Петербурге и Красноярске, фестивали К-поп-музыки, косплей-фестивали и другие.

Развитие туризма в Приморском крае осуществляется в соответствии с целевыми установками краевой программы «Развитие туризма в Приморском крае» на 2013-2021 годы». Для слаженной транспортной логистики, намечена реконструкция второй посадочной полосы аэропорта Кневичи, лоббирование введения режима «открытое небо» и присвоение Владивостоку статуса города, в котором ограничения на полеты полностью отсутствуют. Поскольку создаются условия для безбарьерной транспортной логистики, в проработке вопрос об увеличении безвизового режима в регионах ДФО до 14 дней и расширение перечня стран, граждане которых могут воспользоваться электронной визой.

На сегодняшний день, в реестре туристско-экскурсионных маршрутов – 83 маршрута. По видам туризма:

- Активный туризм – 10;
- Автомобилотуризм и велосипедный туризм – 5;
- Экологический туризм по особо охраняемым территориям – 5;
- Культурно-познавательный туризм - 4
- Индустриальный туризм – 4;
- Этнографический туризм – 6;
- Сельский (агротуризм) – 6;
- Гастрономический туризм – 5;

- Образовательный туризм – 20;
- Межрегиональные туристские маршруты – 5 [2].

В процессе исследования, проведен опрос респондентов с целью изучения общественного мнения о состоянии туризма в Приморском крае. Выборка случайная. В опросе приняло участие 82 человека, 44 из которых, являются жителями Хабаровского края, а 38 из Приморского. Результаты таковы: для 80,5% респондентов, путешествия в регионе проживания вызывают интерес, для 19,5% интересен выездной туризм. Состояние туристско-рекреационных ресурсов оценили «на отлично» - 51,2%; «на хорошо» - 36,6%; «не соответствует ожиданиям» - у 12,2%. Лишь 26% из 100, считают, что в регионе достаточно разработано маршрутов. Не удовлетворено качеством автомобильных дорог 53% респондентов.

Сопоставив количественный состав туристских ресурсов и линейку туристского предложения в крае, можно сделать вывод о том, что туристские возможности Приморского края используются не в полной мере. Особое внимание следует обратить на неэффективное использование природных и рекреационных ресурсов, число которых является доминирующим по отношению к другим видам туристских ресурсов.

Однако не следует забывать, о том, что ресурсный потенциал требует бережного отношения, поскольку многие ресурсы не восстанавливаются и утрачивают свою ценность. Бережное отношение к природе, рациональное, целевое использование туристских ресурсов является целевой установкой устойчивого развития в туризме.

Приморский край является регионом, в котором сосредоточены практически все виды природно-климатических ресурсов – основа для проектирования туристских предложений и привлечения туристов. Пять движущих сил – интеграция в Азиатско-Тихоокеанский регион, флора, фауна, море и люди – способны существенно повысить туристскую привлекательность Приморья [3].

Рис.1 Модель рационального использования туристских ресурсов Приморского края

Вопрос о рассмотрении эффективности использования туристского потенциала данного региона на сегодняшний день является актуальным и имеет проблемный характер. Назначение природных ресурсов состоит в формировании туристско-рекреационной специализации региона, что является важнейшей социально-экономической ролью [4].

Таким образом, туристско-рекреационные ресурсы Приморского края являются привлекательными для туристов из соседнего региона, и население видит перспективным развитие новых туристических маршрутов на территории Приморья. Говоря об инфраструктуре, в частности транспортной, стоит отметить, что большинство опрошенных, даёт отрицательную оценку. При этом большая часть участников опроса, отмечает высокий потенциал туристско-рекреационных ресурсов Приморского края. Создание конкурентоспособного продукта возможно при системном подходе всех заинтересованных субъектов. Представленная на рисунке 1 - модель рационального использования туристских ресурсов, иллюстрирует взаимодействие субъектов и инструменты регулирования.

Реализация целевых установок по развитию туризма в Приморском крае, представлена в регио-

нальном законе, краевых программах, что определяет направления работы государственных, общественных структур и частного бизнеса на условиях государственно-частного партнерства.

Инфраструктура создает возможности для развития туризма и во многом определяет качество туристского продукта. Именно инфраструктура и сервис являются решающими факторами при выборе внутреннего или выездного направлений. Инновационные технологии способствуют более рациональному использованию ресурсов, с учетом принципов устойчивого развития. Даже качественный туристский продукт не будет востребован, если не задействовать маркетинг с присущими маркетингу технологиями. Только при компетентном подходе со стороны туристского бизнеса выявляются потребности целевой аудитории и создается конкурентоспособный туристский продукт.

Функционирование представленной модели будет способствовать рациональному использованию имеющихся туристских ресурсов Приморского края и созданию новых, качественных конкурентоспособных туристских продуктов и формированию туристского бренда региона.

Литература

1. Дусенко С. В. Туризм: социальный анализ и региональные тенденции развития. [Текст] / С. В. Дусенко С. В., Е. Г. Теличева – Хабаровск: Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2014 – 155 с.
2. Интернет-ресурс «Официальный сайт Администрации Приморского края и органов исполнительной власти Приморского края»: <https://www.primorsky.ru/>
3. Forbes : Владивосток из города «на задворках империи» превратился в туристическую мекку. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://primamedia.ru/news/871364/> - Дата обращения: 11.11.2019.
4. Биржаков М. Б. Введение в туризм: учебник / М. Б. Биржаков. - СПб, 2004 – 254 с.